

Gestion des risques de réalisation de la passerelle Rapas à Toulouse sur la digue de protection des crues de la Garonne

Management of the risk of construction of the Rapas footbridge on the dyke of protection against Garonne floods

A. Ben Yusef¹, H. Elasmr¹, S. Kerfontain¹, J.-C. Machin²

¹ Geos Ingénieurs Conseils, Rueil-Malmaison, France, geos.contact@geos.fr

² Geos Ingénieurs Conseils SA, Cointrin, Suisse, geos@geos.ch

Résumé

Dans le cadre du projet d'aménagement de l'Île du Ramier annoncé par Toulouse Métropole, Geos Ingénieurs Conseils a participé, au sein d'un groupement de Conception-Réalisation, aux études de conception de la passerelle Rapas. Il s'agit d'un pont à haubans de 165 m de long, destiné aux piétons et aux cyclistes afin de leur faciliter l'accès à l'Île depuis le quartier historique du Fer à Cheval de Toulouse. Au niveau de ce dernier, la passerelle s'appuie, par le biais d'une culée, sur une digue de protection contre les inondations. Cette digue, construite à la fin des années 1960, avait déjà fait l'objet de travaux de confortement qui ont consisté en la réalisation d'un nouveau parement en béton armé ancré par des clous passifs, et la mise en œuvre d'un système de drainage.

La réalisation de la culée de la passerelle a nécessité un sciage du parement béton puis un terrassement sur 2 m de hauteur. Les fondations de la culée ne devaient pas intercepter les renforcements métalliques de la digue, dont l'implantation a été préalablement déterminée. Alors que l'utilisation de joints étanches permettra d'assurer la continuité de l'étanchéité et de protéger le corps de la digue des infiltrations d'eau après la construction de la culée, la stabilité de la digue pourra être remise en cause en cours de travaux, en cas de crue importante. De plus, les charges importantes appliquées par la culée de la passerelle en crête de la digue pourront provoquer une instabilité en phase travaux ainsi qu'en phase d'exploitation. Le risque de choc d'embâcle sur le tablier au droit de la digue de la passerelle était de même un point sensible à traiter.

Les études menées par Geos ont permis d'écarter tout risque d'impact sur la digue. Les différents risques d'érosion hydrauliques ont été évalués et écartés. Des micropieux assureront le report des charges de la culée au sol d'assise de la digue. L'injection du coulis de scellement a été effectuée à faible pression dans le corps de la digue pour éviter toute instabilité. Des vérifications de la stabilité de la digue en phases provisoire et d'exploitation ont été menées. Enfin, le risque de choc d'embâcle a été écarté en calant l'intrados du tablier de la passerelle à 50 cm plus haut que le Niveau des Plus Hautes Eaux.

Mots-clés

passerelle, érosion, stabilité, Garonne, micropieux, digue

Abstract

As part of the project for the development of Île du Ramier announced by Toulouse Métropole, Geos Ingénieurs Conseils have participated in the conception studies of the Rapas footbridge as part of a Design-Build contract. It is a 165 meters long cable-stayed structure, destined for pedestrians and cyclists in order to facilitate their access to the island from the historical district of Fer à Cheval in Toulouse. In this district, the footbridge's abutment lays on a dyke that protects the city against floods. This dyke, constructed at the end of the 1960s, had already been subject to repair works consisting of the creation of a new reinforced concrete facing that is anchored with passive nails, as well as the implementation of a drainage system.

The creation of the footbridge's abutment needed sawing of the concrete facing then excavating for about 2 m in height. The abutment's foundations needed to avoid the dyke's existing nails, the positions of which were determined beforehand. While the use of waterproof joints will ensure watertightness and protection of the inside of the dyke from water infiltration after the construction of the abutment, the stability of the dyke may be put to the test during construction in case of high flood. Moreover, the loads from the footbridge's abutment on top of the dyke may provoke instabilities during construction works as well as during service. The risk of impact related to log jam on the footbridge deck was also a sensible point that needed treating.

The analyses and the subsequent solutions proposed by Geos have allowed to mitigate all risks of impact on the dyke. The different risks of hydraulic erosion have been evaluated. Micropiles ensure the transfer of the abutment's loads to the founding layer of the dyke thus preventing transfer of loads to the dyke. The injection of the sealing grout was done at low pressure inside the dyke to avoid instabilities. Dyke stability verifications during works as well as during normal functioning have been done. Finally, the risk of impact related to log jam on the footbridge deck shall be mitigated by raising the level of the footbridge deck at 50 cm over the highest water level ever recorded.

Key Words

footbridge, erosion, stability, Garonne, micropiles, dyke

Introduction

La passerelle Rapas est un pont à haubans de 165 m de long et de 5 m de largeur utile, destiné exclusivement aux piétons et aux cyclistes. Elle permet de faciliter l'accès à l'Île du Ramier et au Stadium TFC depuis le quartier historique du Fer à Cheval de Toulouse. La mise en service de la passerelle est prévue pour fin 2023. Sa construction a été proposée dans le cadre du projet d'aménagement de l'Île du Ramier annoncé par Toulouse Métropole et nommé Grand Parc Garonne.

FIGURE 1. Vue 3D de la passerelle Rapas (© Grimshaw).

Le tablier de la passerelle repose sur des appuis situés de part et d'autre de la Garonne, et est suspendu par des haubans attachés au pylône central de la passerelle. Cette dernière n'a donc aucun appui sur la Garonne. En rive gauche de la Garonne, la passerelle s'appuie sur une culée (C1) rectangulaire de largeur 2 m et de longueur d'environ 15 m. Cette culée est fondée sur des fondations profondes de type micropieux (figure 1). Elle est située sur une digue de protection contre les crues de la Garonne (appelée digue G3). Construite dans les années 1960, il s'agit d'une digue en terre revêtue de parpaings en béton côté Garonne, et protégée contre les affouillements par un rideau de palplanches en pied. Elle est de hauteur d'environ 8 m. Elle a notamment été sollicitée par les crues de 1977 et de 2000, dont la période de retour est de l'ordre de 20 à 25 ans. La zone protégée par la digue est repérée sur la Figure 3.

Les diverses études menées depuis 2005 ainsi qu'un diagnostic réalisé en 2012 avaient permis d'identifier la digue comme critique vis-à-vis du risque de ruine par instabilité au glissement du fait d'un défaut d'étanchéité (présence de nombreuses fissures dans le parement maçonné

permettant la saturation de la digue pendant les crues) et des caractéristiques médiocres et hétérogènes des matériaux constitutifs du remblai (matériaux de type limons sablo-graveleux ou graves sablo-limoneuses plus ou moins bien compactes qui perdent leur cohésion lorsqu'ils sont saturés). Ainsi, des travaux de confortement de la digue ont été réalisés en 2014. Ces travaux ont consisté à réaliser un parement en béton armé recouvert par des éléments préfabriqués également en béton armé et ancré par des clous passifs. Entre ces clous, un système de drainage a été disposé tous les 4 m d'entraxe. Il est constitué de tranchées drainantes en béton poreux sous le parement et de forages en pied.

Les clous sont espacés de 2 m longitudinalement. Les micropieux de fondation de la culée de la passerelle Rapas sont également espacés de 2 m avec une mise en œuvre de micropieux entre 2 colonnes de clous pour éviter de les sectionner au moment de la réalisation des micropieux et pour ne pas altérer leur fonctionnement normal. Afin de s'assurer de l'implantation des clous existants du renforcement de la digue, un relevé de leur position par magnétomètre a été effectué. Cela consistait à réaliser un forage implanté selon le recollement des clous. À l'avancement, un sondage est réalisé et un magnétomètre est descendu dans le forage et permet de détecter les objets métalliques autour et sous le fond du forage. Cela permet ainsi de déterminer la position du clou dans la digue.

FIGURE 2. Coupe transversale de la digue G3 après réalisation de la culée C1.

FIGURE 3. Digue de protection de la zone Langlade / St Cyprien et la zone protégée (Préfecture de la Haute-Garonne).

Travaux impactant la digue G3

La digue G3 a été impactée par les travaux de réalisation de la culée C1, dans le sens où sa pose a nécessité le sciage du parement en béton armé et le terrassement sur une hauteur de 2 m dans le corps de la digue. Après avoir dévié les réseaux existants et repéré les clous d'ancrage de la digue avec par magnétomètre comme expliqué ci-avant, cette dernière a été sciée au niveau 140,00 m NGF. Un système de soutènement provisoire (paroi berlinoise) et un talutage ont été mis en place et le terrassement des emprises nécessaires à la réalisation du génie civil a été donc réalisé. À la suite des terrassements, un béton de protection a été réalisé pour protéger les talus et le fond de fouille de la digue. Cette disposition constructive vise à proposer une mesure de prévention en cas de crue et éviter la mise à nu des matériaux de la digue. Les micropieux sont réalisés par forage dans le corps de la digue. Le forage est ensuite injecté de coulis de béton.

Analyse et gestion du risque de l'érosion sur la digue

Seuil d'alerte

Le niveau des Plus Hautes Eaux Connues (141,00 m NGF) étant supérieur au niveau de la plateforme du chantier (139,68 m NGF), un seuil d'alerte correspondant à une crue limite (alerte

rouge) a été défini pour permettre l'arrêt des travaux et l'évacuation des engins de la plateforme travaux. En phase service, la tête de la digue est située à un niveau supérieur à celui des PHEC.

Erosion externe

Le risque de dégradation de l'état de stabilité hydraulique de la digue en phase d'exploitation est maîtrisé. En effet, la mise en œuvre de joints étanches entre la culée et la digue permettra d'assurer la continuité de l'étanchéité et de protéger le corps de la digue des infiltrations d'eau. En phase travaux, le risque d'érosion externe par surverse se présente en cas de crue sollicitant les talus de la phase chantier (niveau d'eau en dessus de la cote 139,68 m NGF).

Il a été défini une vitesse critique du courant au-delà de laquelle l'initialisation d'un mouvement de matériau peut se produire. En fonction de la granulométrie des matériaux de remblai ($D_{50} = 0,08$ mm), la vitesse critique est inférieure à 0,25 m/s. La vitesse maximale au droit de la digue est estimée à plus de 2 m/s d'après l'avant-projet pour le confortement de la digue G3 établi en 2012.

Afin de palier la problématique d'érosion externe des surfaces potentiellement exposées aux écoulements en cas de crue dépassant la plateforme travaux, un béton projeté de protection de 20 cm d'épaisseur a donc été mis en place contre les nus des talus et en fond de terrassement.

Erosion interne

L'érosion régressive est liée au gradient hydraulique des écoulements au sein de la digue, défini comme étant la perte de la charge hydraulique (Δh) par unité de longueur (L). Il est calculé par le rapport entre la charge hydraulique dissipée et la longueur de la ligne de courant à travers la digue. Cette ligne d'écoulement devient plus courte après terrassement dans le corps de la digue, générant ainsi des pertes de charges plus importantes.

FIGURE 4. Gradient hydraulique avant travaux.

FIGURE 5. Gradient hydraulique après travaux.

Ainsi, le gradient hydraulique passe de 0,20 dans les conditions actuelles à 0,31 en phase travaux.

La nature essentiellement limoneuse des matériaux et contenant des cailloux / galets (classe A1 selon le GTR) est de facto modérément sujette à ce phénomène. Toutefois, dans ces conditions de granulométrie bimodale, on pourra confronter les gradients géométriques au gradient critique proche de celui de Terzaghi [1].

Le gradient critique de Terzagui se calcule selon la formule : $i_c = \gamma' / \gamma_w = (18,5 - 10) / 10 = 0,85$. Le poids volumique des matériaux de la digue étant égal à 18,5 kN/m³.

Ainsi, le comportement hydraulique de la digue est dégradé en phase travaux pour des crues supérieures à la cote de la plateforme des travaux. Toutefois, il reste insuffisant pour initier une érosion régressive. On note également que les dispositions de béton projeté prévu à l'issue de la phase de terrassement restreindront les infiltrations cote rivière et limiteront ainsi la saturation de la digue.

L'érosion de conduit apparaît au travers d'un chemin d'écoulement préférentiel de l'eau au sein d'un conduit préexistant. La présence d'arbres en crête et le développement d'anciennes racines traversantes pourraient correspondre à un état initiateur. Toutefois, un diagnostic de l'état des talus est réalisé à l'issue des terrassements. Une injection au coulis est prévue dans le cas où un éventuel conduit de vestige de racine est identifié. Ce risque est ainsi écarté.

Afin d'évaluer le risque de suffusion dans le corps de la digue (érosion sélective des particules fines d'un sol au travers du squelette granulaire), l'analyse de 3 courbes granulométriques des matériaux de la digue selon les modèles de Kenney et Lau et de Kezdi a montré que le critère de stabilité de la digue vis-à-vis de ce mécanisme est vérifié. Au regard de ce résultat, le risque de l'érosion par suffusion a pu être écarté. Il s'agit de surcroît d'une érosion à cinétique lente, peu susceptible d'entraîner la formation d'une brèche lors d'une crue unique, et propice à l'intervention en cas d'identification de désordres post-crue.

L'érosion de contact apparaît à l'interface entre deux matériaux distincts. Les écoulements recoupant une digue considérée homogène, ce risque d'érosion n'a pas été considéré. L'impact des travaux ne vient en effet pas affecter l'interface digue/fondation.

Etude de stabilité de la digue

Les calculs de stabilité sont réalisés à l'aide du logiciel GEOSTAB développé par GEOS, en définissant la géométrie de la digue, la stratigraphie du sol et en prenant en compte toutes les hypothèses établies en phase de conception du projet.

Le calcul est mené selon la méthode de Bishop modifiée qui consiste en une analyse de l'équilibre des tranches verticales découpant la masse en mouvement.

Pour chaque coupe de calcul, nous cherchons le facteur de sécurité de la digue vis-à-vis du glissement du talus extérieur. Ce facteur de sécurité doit être supérieur à 1 pour une approche 3 de calcul selon l'Eurocode 7.

Stabilité mécanique – côté terre

Un calcul de stabilité de la digue est mené en phase chantier pour une crue PHEC (141,00 m NGF).

La géométrie terrassée de la digue est considérée. Le niveau d'eau est pris à 141,00 m NGF du côté de la Garonne et au niveau du terrain naturel à 137,86 m NGF côté terre. Une perte de 2/3 de la charge hydraulique est considérée à travers la digue. La surface de saturation est considérée linéaire, elle intercepte le talus à la cote 138,90 m NGF puis longe le talus jusqu'au terrain naturel.

Au regard de la durée du chantier sur la digue (moins de trois mois) et de la période de retour de cette crue (supérieure à 300 ans), une situation « extrême de crue » est considérée pour les coefficients de réductions selon les recommandations du CFBR [2].

TABLEAU 1. Rappel des coefficients de réduction selon les recommandations du CFBR [2].

Situation	Coefficient partiel γ_m sur c' et $\tan\phi'$	Coefficient partiel γ_m sur le poids volumique	Coefficient du modèle γ_d
Extrême de crue	1,00	1,00	1,10

Le calcul montre que la digue est stable en phase provisoire pour une condition extrême de crue avec un coefficient de sécurité supérieur à 1.

FIGURE 6. Résultats du calcul de stabilité hydraulique (GEOSTAB).

Stabilité mécanique – côté Garonne

Les niveaux d'eau modélisés dans les calculs correspondent au cas défavorable d'une décrue rapide.

TABLEAU 2. Niveaux d'eau modélisés dans les calculs GEOSTAB.

Niveau d'eau (m NGF)	Phase chantier	Phase projet
Côté terre	136,00	138,50
Côté Garonne	133,20	133,20
Hauteur entre les deux niveaux d'eau (m)	2,80	5,30

Cinq situations ont été considérées pour ce calcul de stabilité :

- état initial de la digue, renforcée par deux lits de clous, le niveau d'eau retenu est celui exceptionnel et transitoire correspondant au niveau défini pour la phase projet,
- phase chantier : Excavation de 2,24 m dans le remblai a un niveau de 139,68 m NGF suivant un talus de 1H/1V (1 Horizontalement et 1 Verticalement) en tête de la digue pour la construction de la culée – niveau d'eau phase projet,
- calcul de stabilité du cas où la culée est construite sur une fondation superficielle : prise en compte de la descente de charges de la culée appliquée sur la digue. Ce calcul n'est pas retenu, mais permet de justifier la conception prévoyant des micropieux – niveau d'eau phase projet,
- phase chantier : Surcharge de 80 kPa sur 2 m permettant de modéliser une machine de forage pour les micropieux – niveau d'eau phase chantier,
- phase finale correspondant à la mise en œuvre de la culée C1 fondée sur des micropieux verticaux – niveau d'eau projet.

Les résultats du calcul GEOSTAB sont résumés dans le tableau 3. On remarque que le terrassement de la plateforme des travaux n'a aucun impact sur la stabilité de la digue car il se fait au-dessus du cercle de rupture le plus défavorable dans le corps de la digue, et qui correspond au $FS = 1,09$. L'application de la surcharge correspondant à la machine de forage des micropieux contribue à la chute du facteur de sécurité, mais ce dernier reste acceptable ($FS > 1$). Après mise en œuvre des micropieux, les charges en tête de la digue sont supprimées car le transfert des charges se fait par les micropieux vers le sol d'assise de la digue (il est à noter que le frottement dans le corps du remblai est négligé dans le dimensionnement des micropieux). Nous retrouvons donc le facteur de sécurité initial ($FS = 1,09$).

Enfin, la conception de la culée sur une semelle superficielle n'est pas viable, à cause d'un facteur de sécurité inférieur à 1 (de 0,85) vis-à-vis du glissement en phase exploitation.

TABLEAU 3. Synthèse des résultats du calcul de stabilité mécanique – GEOSTAB.

Phase	Facteur de sécurité	Variation du facteur de sécurité par rapport à l'état initial (%)
État initial – Avant travaux	1,09	-
Terrassement de la plateforme des travaux	1,09	0 %
Application de la charge au chantier	1,06	- 3 %
État final – Après construction de la passerelle	1,06	0 %

Les micropieux ont fait également l'objet d'un dimensionnement géotechnique pour vérifier leur portance. Leur exécution dans le corps de la digue se fera à faible pression et les déplacements horizontaux calculés à l'ELS sont limités à 1 cm. Cela permettra d'éviter d'altérer la stabilité de la digue.

FIGURE 7. Résultats du calcul de stabilité mécanique – Phases 1 et 2 (GEOSTAB).

FIGURE 8. Résultats du calcul de stabilité mécanique – Phases 3 à 5 (GEOSTAB).

Conclusion

La digue G3 joue un rôle essentiel de protection de la population contre les crues de la Garonne à Toulouse. Les travaux de création de la passerelle Rapas impactent directement le fonctionnement de cette digue. Les objectifs de l'étude réalisée par GEOS Ingénieurs Conseils étaient de proposer une solution de fondation de la culée de la passerelle avec un impact minimal sur la digue, et de justifier que le fonctionnement de la digue ne sera pas altéré par la passerelle en phase travaux ni après sa construction. Les analyses et les calculs effectués par GEOS ont permis d'atteindre ces objectifs.

Remerciements

GEOS Ingénieurs Conseils tient à remercier GEOS Ingénieurs Conseils Suisse et l'agence de Toulouse d'Ingérop Toulouse pour leur contribution à l'établissement du dossier « Loi sur l'eau » et de leur participation aux études de conception du projet de la passerelle de Rapas. GEOS tient également à remercier la métropole de Toulouse pour nous avoir offert l'opportunité de travailler sur un projet de grand bénéfice à la ville de Toulouse, et de leur disponibilité pendant le déroulement du projet.

Références

- [1] Bonelli S. (2012). *Erosion des géomatériaux : érosion interne et de surface. Mécanique et ingénierie des matériaux.*
- [2] CFBR (2015). *Recommandations pour la justification des barrages et des digues en remblais.* Recommandations octobre 2015.